

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6332970>

Ahmedova Sarvinoz Alimardon qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

O'zbekiston Respublikasi, Nukus shahri

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek yozuvchisi, hikoyanavis Abulqosim Mamarasulovning "Umr o'tmoqdadir daryo misoli" hikoyasi tadqiqot obyekti sifatida tanlab olingan. Maqolada personaj nutqining, ya'ni diolog va monologlarning qahramon xarakterini yoritishdagi psixologik funksiyalari talqinga tortilgan.*

Kalit so'zlar: *Hikoya, personaj, nutq, diolog, monolog, ikki syujetli diolog, monolog-mulohaza.*

Vatanimiz mustaqillikka erishgandan keyin ijtimoiy hayotning barcha sohalarida o'zgarishlar bo'lgani kabi badiiy adabiyotda ayniqsa, hikoyachilikda ham bir qancha ijodkorlarning shakliy-uslubiy izlanishlari bo'y ko'rsatib kelmoqda.

Shulardan biri, hikoyanavis Abulqosim Mamarasulov qahramonlarning o'ziga xos xarakteri bilan boshqa ijodkorlardan ajralib turadi. Aytaylik, bu "Umr o'tmoqdadir daryo misoli" hikoyasidagi obrazlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Badiiy asarni qahramonlarning ruhiyatisiz va qahramonlar holatini tasvirlovchi ramziy detallarsiz kitobxonning e'tiborini qozonish mushkul, albatta. "Inson bugungi kunda ishonuvchan emas, balki mulohazakor, ongli, fikr yurutuvchi shaxsdir"[1.125].

Shunday ekan ushbu hikoyada qahramon xarakterining qirralari xilma-xil bo'lganidek, uning ruhiy olamini ochuvchi monolog, dialog kabi poetik vositalarning ham mazmun-mohiyati ancha teran. Hikoya qahramonlarning o'rtasida bo'lgan dialog va monologlar shunchaki oddiy so'zlashuvlar emas balki, qahramoning ruhiy holatini ochib beruvchi omildir.

"N. Shodiyev, H. Umurov, A. Xolmurodov, G.Imomova and others who worked on monologue, by the way, inner monologues' psychological function with artistic psychology issue reveal related with writer's outlook and experience"[2. 50].

Shuningdek, hikoyadagi dialogni qo'lashning o'ziga xosligi shundaki, kitobxon obrazlarni kuzatar ekan, u ham ular bilan(tasavvuri orqali) qahramonlar hissiyotlarida birga yashaydi.

"Davr qahramoni qiyofasini badiiy adabiyotda "tiriltirish" ya'niy dialoglar orqali ularning qalbiga quloq sola bilishi yozuvchining yuksak mahoratidan darak beradi. Insonning ruhiy dunyosi o'zaro suhbatlarda, tortishuvlarda, dialog va monologlar vositasida ochiladi [1. 127].

Ushbu "Umr o'tmoqdadir daryo misoli" hikoyasidagi Akrom hali yosh, endigina katta hayotga qadam qo'yayotgan yosh yigit bo'lib, hikoya uning tilidan aytiladi. Adib Akrom

obrazi va hikoyada aks etgan muhitni ochishda psixologik xarakterga ega bo'lgan dialoglardan o'rinli va samarali foydalangan.

– Qo'shiqchi bo'laman, artist bo'laman, - dedim joshib.

– Bolam, bizning urug'dan qo'shiqchi chiqmagan. Men agranom bo'lishingni, hisobchi bo'lishingni, injiner yoki shifokor, juda bo'lmasa o'qituvchi bo'lishingni istayman, dedi [3.8]

U otasini aytganini qilib, Toshkent irrigatsiya insitutiga o'qishga kiradi. Albatta, bu to'g'ri chunki biz o'zbek xalqida azal-azaldan oilaga va ota-onaga hurmatimiz cheksiz. U buni asardagi "U paytlar ota so'zi qonun edi. Men uchun hanuz, bugun nabirali bolganimda ham shunday..." degan gapidan ham sezish mumkin.

Shuningdek, Akrom tasodifiy holatda oshiq bo'lgan qiz ya'ni Matlubaga o'qishga ketayotganligi va sevgisiga " ha yoki yoq" deb javob berishini so'rab ikki marta xat yozganda, Matluba bunga javoban "Assalomu alaykum, Akrom aka!

Hali yoshmiz. Yaxshi ko'rishingizni otam bilib qolsa, nima bo'ladi?!

Olim akam bilib qolsa-chi?"

Ko'rinadiki, bu yerda ham ota-onaning o'rni nihoyatda katta ahamiyat kasb etgan va bu nutqi orqali Matlubani oqila va dono qiz ekanligini payqash qiyin emas.

Professor X.Umurov psixologizmning tahlil vositalariga to'xtalar ekan, diologni "ikki sujetli" ("birinchi sujet" da qahramon hissiyoti va kechinmalari rivoji ularning nutqlari, mimikasi, imo-ishorasi orqali aks etsa, "ikkinchi sujet" da qahramon kechinmalari rivoji muallif tomonidan tushuntiriladi, ularga muallif baho beradi) deb ko'rsatadi [1. 129]. Ana shunday " ikki sujetli" diologlar biz tadqiqot obyekti qilib olgan "Umr o'tmoqdadir daryo misoli" hikoyasida ham psixologik funksiyani bajargan.

Hikoyada "ikki sujetli" diolog qahramonlarning ruhiy holatini ifodalashda mahorat bilan qo'llangan. Asardagi qaysi diologni olmaylik, albatta, ularning qalb kechinmalari, istaklari namoyon bo'ladi. Buni Akrom Matlubani birinchi muhabbat maktubini yozgandan so'ng uch yil o'tib, birinchi bor yuzma -yuz uchrashgandagi holatida ham kuzatishimiz mumkin.

Akrom insitutni birinchi kursini tamomlaganda ikki yillik harbiy xizmatga safarbar qilinadi va ketishdan oldin Matluba bilan ilk bor uchrashadi.

"Matluba... Boshqacha edi-da!!! Uning yonida birinchi marta yuzma -yuz turibman, tilim tutilgan. Nima deyarimni bilmayman...Qaltirayman...Ushbu damdir, o'zga damni dam dema, degancha jur'at topdim:

– Matluba, men harbiy xizmatga ketyapman. Qaytib kelgunimcha kutasanmi? - deya so'radim.

Matluba og'zimga tikilib, chalg'iganidan foydalanib, Zulhumor(uning yonida turgan qiz- dugonasi) bizdan nariroq ketdi.

– Qancha kut, desangiz, shuncha kutaman,- dedi Matluba shivirlab.

Juda ham shivirlab aytdi. Ammo, men hammasini aniq eshitdim. Chunki ushbu damda mening vujudim quloqqa aylangandi...

– Yaxshi! Unda yaxshi qol! Xat yozaman, javob yozib tur,- dedim.

U tasdiq ishora bilan bosh chayqatib, "yaxshi borib keling!" deya menga boshqacha, sirli qarab qo'ydi. Keyin boshini eggancha, dugonasi tarafga ketdi" [3.11].

Ushbu diologdan ko'rinadiki, yozuvchi sevgining qudratini Akromning ruhiy holatidan, undagi hayajonlanishda tasvirlab beradi.

Keyinchalik Akrom Matlubaga uylanadi. Ushbu voqea quyidagi monolog-mulohazada o'z nihoyasiga yetadi:

"Bizni fотиha qilishdi. Yana bir yildan so'ng, uchinchi kursni bitirganimda to'yimiz bo'ldi. Qatiq solingan paqirning qopqog'ini yopgan farosatli, oqila Barlosning oldi qiziga uylanish menga nasib etdi" [3.12].

"Qahramon ruhiyatini davr ruhi, asarning bosh g'oyasi bilan chuqur bog'langan holda mahorat bilan ochib berishning eng natijali usullaridan biri monolog va diologlardan to'g'ri va o'z o'rnida foydalana bilishdir" [1.138].

Shunday qilib, qahramonlar ruhiyatini, ularning qalb kechinmalarini, xohish-irodasini ifodalashda diolog va monologlarning o'rni nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Khamro Abdullaev (2020). Hozirgi o'zbek romanlarida talqin muammosi. <https://www.researchgate.net/project/HOZIRGI-OZBEK-ROMANLARIDA-TALQIN-MUAMMOSI>
2. Khamro Abdullaev (2020). The psychological function of monologues in historical novels. «Интернаука» No 46 (175), часть 2. <https://www.researchgate.net/publication/350955045> THE PSYCHOLOGICAL FUNCTION OF MONOLOGUES IN HISTORICAL NOVELS
3. Umr o'tmoqdadir daryo misoli. "Sharq yulduzi" 2021.

